

AF4EU

Producción de nueces dentro de los sistemas agroforestales

www.af4eu.eu

Campo de pruebas con hileras de puerros y nogales, Inagro

La agrosilvicultura combina plantas leñosas perennes o arbustos con el cultivo de cultivos o ganado. Los nogales se adaptan particularmente bien a este sistema debido a sus raíces profundas, bajo crecimiento, dosel abierto y desarrollo tardío de las hojas. Estas características reducen la competencia por la luz solar y el agua, beneficiando a los cultivos circundantes. Si bien los nogales han estado presentes en Bélgica durante siglos, la mayoría de las nueces que se consumen aquí son importadas. Con la creciente demanda de productos producidos localmente y de forma sostenible, la combinación de agrosilvicultura y nogales presenta una oportunidad interesante para lograr beneficios ecológicos y económicos. La elección de los cultivos juega un papel crucial en el éxito de la agrosilvicultura. Las verduras como los puerros de verano, invierno u otoño compiten menos con los árboles por la luz y el agua, mientras que se minimizan problemas como la caída de las hojas. Además, la caída de las hojas proporciona ventajas al agregar material orgánico al suelo, aumentando el almacenamiento de carbono. Cuando las hileras de árboles se combinan con pastos y hierbas, crean hábitats para el control natural de plagas, lo que contribuye a un ecosistema más saludable y resistente. De esta manera, la agrosilvicultura potencia no solo la producción agrícola sino también la biodiversidad de la tierra. Los nogales prosperan mejor en suelos bien drenados, aireados y profundos, evitando áreas con altos niveles de agua subterránea. El propósito final de la plantación, ya sea para la producción de nueces o madera, determina la elección de variedades de árboles y métodos de poda. Para lograr rendimientos óptimos, es esencial seleccionar variedades adecuadas que garanticen una polinización efectiva. Al alinear cuidadosamente estos factores, los agricultores no solo pueden mejorar la calidad de sus productos finales, sino también contribuir a un sistema agrícola más sostenible. La agrosilvicultura con nogales ofrece así una solución versátil y con visión de futuro para la producción local de alimentos.

Tobi Hallez

Universidad de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.